

УДК 597.2/5

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЩА, ВОБЛЫ И САЗАНА РЕКИ КИГАШ

КАДИМОВ Б.Л., КАДИМОВ Е.Л., ГУБАШЕВА З.С., ЖАКСЫЛЫКОВА А.Ж.

Сотрудники Атырауского филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» Атырау, Республика Казахстан

Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу современного состояния и перспектив промыслового использования рыбных ресурсов реки Кигаш на основе материалов исследования проведенным Атырауским филиалом ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» в 2020–2024 гг. Исследования включали гидрологические наблюдения, биологическую обработку уловов и оценку воспроизводственного потенциала основных промысловых видов. Рассмотрены динамика биологических показателей, половой и возрастной структуры популяций, а также уровень промысловой нагрузки, определяемый как соотношение предельно допустимого улова (ПДУ) и фактических уловов.

Особое внимание уделено трём ключевым видам, формирующим основу промысла: вобле (*Rutilus rutilus caspicus*), лещу (*Abramis brama*) и сазану (*Cyprinus carpio*). Установлено, что в условиях продолжающегося маловодного периода наиболее устойчивыми остаются популяции леща и сазана, тогда как у воблы фиксируются неблагоприятные биологические тенденции, сопровождающиеся высокой степенью освоения ПДУ.

По итогам исследований 2024 года обоснованы допустимые объёмы изъятия на 2025–2026 гг. Сделан вывод о необходимости адаптивного регулирования промысла, основанного на строгом соблюдении рассчитанных ПДУ и учёте гидрологических факторов. Полученные результаты имеют практическое значение для управления рыболовством, рационального использования ресурсов и сохранения устойчивости экосистем Жайык-Каспийского бассейна.

Исследование по оценке рыбопродуктивности водоемов Жайык-Каспийского бассейна финансируется Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

Ключевые слова: река Кигаш, рыбные ресурсы, промысловые виды, вобла, лещ, сазан, воспроизводственный потенциал, промысловая нагрузка, предельно допустимый улов (ПДУ), рациональное использование.

ВВЕДЕНИЕ

Рациональное использование и охрана рыбных ресурсов требуют регулярного обновления данных о состоянии промысловых популяций, что неоднократно подчёркивалось в исследованиях отечественных ихтиологов [1,2].

В Жайык-Каспийском бассейне особую роль играет река Кигаш — восточный рукав дельты Волги, выполняющий функции нерестилища, нагульного и транзитного водоёма для многих ценных видов рыб. Гидрологический режим р.Кигаш в значительной степени зависим регулируемыми сбросами Волгоградского водохранилища. Как отмечает Асылбекова С.Ж. (2017), именно критические значения водности являются определяющим фактором для воспроизводства и выживаемости рыбных популяций в водоёмах Казахстана [3].

В пределах реки Кигаш к промысловым видам относятся сазан (*Cyprinus carpio*), сом (*Silurus glanis*), щука (*Esox lucius*), судак (*Sander lucioperca*), карась (*Carassius spp.*), линь (*Tinca tinca*), краснопёрка (*Scardinius erythrophthalmus*), лещ (*Abramis brama*), вобла (*Rutilus rutilus caspicus*), окунь (*Perca fluviatilis*), густера (*Blicca bjoerkna*) и жерех (*Aspius aspius*) [2, 4].

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью комплексной оценки состояния рыбных ресурсов р.Кигаш и отражает современную структуру ихтиофауны, биологические характеристики основных промысловых видов (вобла, лещ, сазан), их воспроизводственный потенциал и уровень промысловой нагрузки. Такой подход позволяет

не только зафиксировать текущие показатели, но и оценить их динамику на фоне климатических и гидрологических изменений, что важно для корректировки прогнозов и научного обоснования ПДУ на 2025–2026 годы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Район исследований охватывали весь протяжённый участок реки Кигаш — от верхнего течения до предустьевой зоны, и проводились в три этапа: весной (апрель-май), летом (июнь-июль) и осенью (сентябрь-октябрь).

Ихтиологический материал отбирался на 6 мониторинговых станциях с применением ставных сетей различной ячеистости (28–100 мм) и закидных неводов. Общая выборка по биологической обработке включала промысловые виды рыб, в том числе ключевые объекты исследования - воблу, леща и сазана.

Отбор ихтиологического материала осуществлялся на 12 мониторинговых станциях, расположенных в верхнем, среднем и нижнем течении реки. Применялись ставные сети различной ячеистости (28–100 мм) и закидные неводы. В среднем ежегодно обрабатывалось около 350–450 экз. рыб, включая ~170 экз. воблы, 120 экз. леща и 70 экз. сазана (*C. carpio*). Такое распределение соответствует принятым нормативам выборки для оценки биологических показателей и воспроизводственного потенциала популяций.

Биологическая обработка материала проводилась в соответствии с классическими методиками Чугуновой [5], Правдина [6], Засосовой [7]. Видовая диагностика выполнена по Казанчеву [8].

Расчёт запасов и предельно допустимого улова (ПДУ) осуществлялся с использованием «Методики учёта численности и расчёта предельно допустимого объёма изъятия рыбных ресурсов и других водных животных», утверждённой Приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 4 апреля 2014 г. № 104-Ө [9].

Дополнительно учитывались подходы, предложенные Куликовым (2020) при оценке промысловой нагрузки и устойчивости использования запасов [1]. Для сопоставительного анализа использованы также архивные материалы за 2020–2023 гг [4].

Для анализа воспроизводственного потенциала рассчитывались половая структура, возраст начала полового созревания и абсолютная индивидуальная плодовитость. Статистическая обработка данных выполнена с использованием стандартных пакетов MS Excel.

Подход к оценке состояния и перспектив использования рыбных ресурсов заключается в выборе объектов исследования, имеющих ведущую промысловую роль. По величине запасов, объёмам предельно допустимого и фактического улова, а также по исторической и социально-экономической значимости ключевыми видами реки Кигаш выступают вобла, лещ и сазан. Эти виды формируют основу промыслового запаса и во многом определяют устойчивость рыболовной эксплуатации водоёма.

Оценка состояния и перспектив их использования базировалась на комплексном анализе трёх взаимосвязанных направлений:

- биологическое состояние популяций (длина, масса, упитанность, возрастная структура);
- воспроизводственный потенциал (половая структура, возраст полового созревания, абсолютная индивидуальная плодовитость);
- промысловая нагрузка (соотношение промысловых запасов, ПДУ и фактических уловов).

Такое сочетание критериев позволило не только оценить текущее состояние ключевых видов, но и выявить тенденции, определяющие перспективы их рационального использования в условиях маловодного периода и возрастающего антропогенного воздействия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Гидрологические условия реки Кигаш и их влияние на рыбные ресурсы

Гидрологический режим реки Кигаш определяется стоком Волги, регулируемым работой водохозяйственных сооружений Волгоградского водохранилища. Это формирует уровень воды, скорость течения и условия залития пойменных нерестилищ, от которых напрямую зависит воспроизводство промысловых видов рыб.

В 2020–2024 гг. сохранялся маловодный режим с запаздыванием весеннего половодья. В 2024 году подъём уровня воды до 228 см в мае произошёл позже обычного, а в марте-апреле наблюдались минимальные значения, значительно ниже среднемноголетних (табл. 1). Такие условия ограничили площади разливов и снизили эффективность нереста фитофильных видов рыб, прежде всего воблы и леща.

Таблица 1 – Средний уровень воды в реке Кигаш по г/п «Котьяевка» (-26,45 м. БС), см

Год/месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2020	70	74	98	198	230	252	107	41	38	44	49	83
2021	99	65	40	39	224	167	39	35	24	5	4	6
2022	3	17	-1	24	219	141	84	35	20	12	13	33
2023	39	98	43	111	221	72	14	10	8	10	0	9
2024	-8	23	29	99	228	142	47	29	47	24	37	20

Снижение весенних уровней и уменьшение продолжительности половодья подтверждает выводы Асылбековой (2017), согласно которым при достижении критических значений водности естественное воспроизводство рыб резко снижается [3]. Аналогичные тенденции описаны Джунусовой и соавт. (2023), где показано, что в условиях низких уровней воды площадь пойменных нерестилищ существенно сокращается [2].

Таким образом, гидрологическая обстановка последних лет в р. Кигаш характеризуется нестабильностью и сохраняющимся маловодным периодом. Это оказывает прямое влияние на нерестовые возможности, численность молоди и, как следствие, на состояние промысловых ресурсов.

2. Биологическое состояние популяций ключевых промысловых видов рыб

Анализ динамики биологических показателей воблы, леща и сазана за 2020–2024 гг. (табл. 2) выявил различия в их реакции на изменяющиеся гидрологические и промысловые условия.

Таблица 2 – Динамика биологических показателей ключевых промысловых видов рыб в р. Кигаш за 2020–2024 годы

Вид рыбы	Годы	Средняя длина, см	Средняя масса, г	Упитанность по Фультону	Средний возраст, лет
Вобла	2020	22,1	212,3	1,68	3,6
	2021	23,0	248,5	1,84	3,6
	2022	21,7	177,0	1,61	4,1
	2023	19,5	142,0	1,83	3,0
	2024	19,5	109,0	1,43	3,2
Лещ	2020	27,2	325,0	1,87	4,2
	2021	26,9	369,4	1,78	4,2
	2022	29,5	523,5	1,80	4,6
	2023	28,7	429,0	1,87	3,0
	2024	27,0	410,0	1,98	4,2
Сазан	2020	36,7	1140,0	2,29	4,8
	2021	45,3	1396,8	2,1	4,9
	2022	49,8	2461,5	1,97	5,4
	2023	51,0	2267,0	1,97	4,8
	2024	45,0	2100,0	2,28	5,5

Лещ в целом характеризуется стабильными и положительными тенденциями. Средняя длина изменялась в пределах 26,9–29,5 см, масса достигала максимума в 2022 г. (523,5 г), а коэффициент упитанности демонстрировал рост (1,78 в 2021 г. - 1,98 в 2024 г.). Сохранение возрастной структуры указывает на устойчивость популяции и достаточную кормовую базу

Сазан также сохраняет положительные характеристики. Длина увеличивалась до максимума в 2023 г. (51,0 см), масса — до 2461,5 г в 2022 г., при этом коэффициент упитанности оставался стабильно высоким (1,97–2,28). Средний возраст популяции находился на уровне 4,8–5,5 лет, что свидетельствует о зрелости и хорошем воспроизводственном потенциале.

Вобла, напротив, демонстрирует негативные изменения. Наблюдается уменьшение средней длины и массы (с 23,0 см и 248,5 г в 2021 г. до 19,5 см и 109 г в 2024 г.), снижение коэффициента упитанности (с 1,84 до 1,43) и омоложение возрастной структуры (с 4,1 лет в 2022 г. до 3,0–3,2 лет в 2023–2024 гг.). Эти изменения отражают менее благоприятные тенденции в развитии популяции.

Таким образом, анализ биологических показателей показывает, что лещ и сазан сохраняют удовлетворительные параметры роста, массы и упитанности, что отражает устойчивое состояние их популяций в 2020–2024 гг. Вобла, напротив, демонстрирует снижение размеров и упитанности при одновременном омоложении возрастной структуры, что указывает на менее благоприятные тенденции в её развитии.

3. Воспроизводственный потенциал ключевых промысловых видов рыб

Воспроизводственный потенциал популяций является одним из ключевых факторов, определяющих устойчивость промысловых ресурсов. Он отражает возможности поддержания численности видов за счёт естественного воспроизводства и зависит от половой структуры, возрастного состава и абсолютной индивидуальной плодовитости (табл. 3).

Таблица 3 – Динамика показателей воспроизводственного потенциала ключевых промысловых видов рыб в р.Кигаш за 2020–2024 годы

Вид рыбы	Годы	Соотношение полов	Средняя АИП,	Доля возрастных классов (год/%) *
Вобла	2020	17,5/82,5	42,4	2–12,3; 3–36,8; 4–39,6; 5–4,7; 6–4,7; 7–1,9
	2021	9,6/90,4	49,4	2–5,28; 3–43,92; 4–42,86; 5–6,35; 6–1,06; 7–0,53
	2022	10/90	50,1	2–40; 3–25; 4–20; 5–10; 6–2,5; 7–2,5;
	2023	4,3/95,7	33,5	2–24,3; 3–44,3; 4–28,6; 5–2,9;
	2024	57,8/42,2	29,3	2–38,6; 3–41,4; 4–14,3; 5–5,7
Лещ	2020	45,8/54,2	48,4	1–1,4; 3–11,4; 4–42,2; 5–24,3; 6–15; 7–4,3; 8–1,4
	2021	32,3/67,7	50,0	3–30; 4–45; 5–17,5; 6–7,5;
	2022	27,8/72,2	56,0	2–37,5; 3–26,39; 4–20,84; 5–6,94; 6–6,74; 7–1,39;
	2023	15,4/84,6	53,0	2–30,63; 3–45,95; 4–13,51; 5–6,31; 6–2,70; 7–0,9;
	2024	57,8/42,2	54,3	3–49,5; 4–19,4; 5–10,7; 6–7,8; 7–7,8; 8–4,9;
Сазан	2020	70,0/30,0	229,7	3–1,4; 4–40,5; 5–35,1; 6–18,9; 7–2,7; 8–1,4;
	2021	55,0/45,0	159,3	3–5,1; 4–39,9; 5–24,1; 6–18,4; 7–10,0; 8–1,9; 9–0,6;
	2022	38,9/61,1	145,0	4–41,7; 5–25,0; 6–19,4; 7–8,3; 8–2,8; 9–2,8;

2023	20,6/79,4	-	3–38,5; 4–26,4; 5–19,8; 6–6,6; 7–7,7; 8–1,1;
2024	50,0/50,0	144,1	3–46,2; 4–23,1; 5–15,4; 6–7,7; 7–3,8; 8–3,8;

* – указаны доли основных возрастных групп, участвующих в воспроизводстве.

У воблы в течение 2020–2024 гг. отмечено значительное преобладание самок, что в целом благоприятно для воспроизводства. Однако при этом фиксируется сокращение средней плодовитости и омоложение возрастной структуры, когда в популяции начинают доминировать двух- и трёхлетки. Такая динамика свидетельствует о рисках снижения воспроизводственного потенциала.

Лещ сохраняет относительно стабильные параметры воспроизводства. Половое соотношение и плодовитость колебались в допустимых пределах, в популяции присутствовали зрелые возрастные группы, обеспечивающие устойчивость естественного воспроизводства.

Воспроизводственный потенциал у сазана остаётся высоким по сравнению с другими видами. Однако прослеживается постепенное снижение плодовитости, что может быть связано с увеличением промысловой нагрузки и неблагоприятными гидрологическими условиями. Тем не менее, в возрастной структуре преобладают зрелые особи, способные обеспечивать нерестовую популяцию.

Таким образом, воспроизводственный потенциал леща и сазана в 2020–2024 гг. характеризуется относительной стабильностью, что позволяет сохранять их промысловые запасы. В то же время у воблы наблюдаются неблагоприятные тенденции, выражающиеся в снижении плодовитости и омоложении популяции, что может отрицательно сказаться на её запасах в ближайшей перспективе.

4. Промысловая нагрузка на ключевые виды рыб

Промысловая нагрузка является одним из важнейших показателей состояния рыбных ресурсов, так как отражает уровень освоения промыслового запаса и уровень промысловой нагрузки (освоение ПДУ, %), определяемой как соотношение ПДУ и фактического вылова. В условиях реки Кигаш, где промысел ведётся преимущественно полупроходных видов, особое значение приобретает анализ динамики по ключевым объектам — вобле, лещу и сазану.

Для оценки использованы данные государственного мониторинга за 2020–2024 гг., включающие показатели промыслового запаса, величины ПДУ и фактического вылова (табл. 4).

Таблица 4 – Динамика промысловой нагрузки на ключевые виды рыб в р. Кигаш за 2020–2024 гг.

Вид рыбы	Год	Промысловый запас, т	ПДУ, т	Фактический вылов, т	Освоение ПДУ, %
Вобла	2020–2021	2162,7	575,3	572,8	99,6
	2021–2022	2238,1	595,3	545,4	91,6
	2022–2023	2276,2	605,5	586,0	96,8
	2023–2024	3011,5	605,6	587,2	97,0
	2024–2025	2640,4	598,2	597,4	99,9
Лещ	2020–2021	5176,1	1376,9	1259,5	91,5
	2021–2022	5215,6	1387,3	1030,9	74,3
	2022–2023	4889,3	1395,3	1332,1	95,5
	2023–2024	6328,8	1339,8	1280,7	95,6
	2024–2025	6640,6	1400,3	1225,8	87,5
Сазан	2020–2021	404,6	107,6	106,1	98,6
	2021–2022	465,5	123,8	118,9	96,0
	2022–2023	465,0	123,7	99,1	80,1
	2023–2024	659,4	125,4	106,4	84,8

	2024–2025	614,9	124,7	89,5	71,7
--	-----------	-------	-------	------	------

Анализ данных показывает, что:

Вобла демонстрирует наиболее стабильный уровень промысловой нагрузки (освоение ПДУ 91–100 %). Это говорит о высокой промысловой нагрузке, которая в отдельные годы практически соответствует установленному ПДУ. При неблагоприятных гидрологических условиях такой уровень изъятия может представлять риск для устойчивости популяции.

Лещ характеризуется умеренным уровнем промысловой нагрузки (освоение ПДУ 74–96 %), что указывает на относительную устойчивость промысловой эксплуатации. Тем не менее в последние годы нагрузка вновь возросла до 95–96 %, что требует дополнительного внимания.

Уровень промысловой нагрузки (освоение ПДУ) по сазану отличается наибольшей вариабельностью: от 71 до 99 %. В 2022–2023 гг. вылов был ниже ПДУ, что отражает снижение доступности промысловых стад. Тем не менее в целом запас вида остаётся достаточным для поддержания промысла.

Таким образом, промысловый запас ключевых видов рыб в 2020–2024 гг. обеспечивал возможность поддержания промысла на уровне рассчитанных ПДУ. Динамика этого показателя легла в основу прогноза и расчёта допустимых объёмов изъятия на 2025–2026 гг.

5. Сводная оценка состояния ключевых видов рыб

Комплексный анализ биологических показателей, воспроизводственного потенциала и промысловой нагрузки показал, что состояние ключевых промысловых видов рыб реки Кигаши в последние годы развивается по различным сценариям.

Вобла продемонстрировала наиболее неблагоприятные тенденции. Снижение средней длины и массы, уменьшение коэффициента упитанности и омоложение возрастной структуры указывают на ослабление популяции. При этом уровень промысловой нагрузки остаётся высокой: освоение ПДУ в 2020–2024 гг. составило 92–100 %. В совокупности это свидетельствует о высокой степени эксплуатации популяции и рисках дальнейшего снижения её воспроизводственного потенциала [2,3].

Лещ характеризуется стабильными показателями роста, массы и упитанности, что подтверждает его устойчивое биологическое состояние. Воспроизводственный потенциал остаётся достаточным благодаря сохранению зрелых возрастных групп. Уровень промысловой нагрузки (освоение ПДУ) по лещу колебалась в пределах 74–96 %, не достигая критических значений. Это указывает на устойчивость популяции и возможность её стабильного промыслового использования при сохранении текущего уровня регулирования [2].

Сазан сохраняет положительные биологические характеристики: высокая масса, коэффициент упитанности и зрелая возрастная структура. Однако в последние годы наблюдается снижение абсолютной индивидуальной плодовитости, что совпадает с уменьшением уровня промысловой нагрузки (освоение ПДУ 71–85 %). Это может указывать на скрытые риски сокращения численности, связанные как с гидрологическими факторами, так и с промысловым изъятием. Тем не менее, в целом состояние популяции остаётся устойчивым [3].

Таким образом, среди трёх ключевых промысловых видов наиболее уязвимой является вобла, тогда как лещ и сазан сохраняют устойчивое состояние и остаются основой промыслового использования.

6. Перспективы промыслового использования

Перспективы промыслового использования рыбных ресурсов реки Кигаши напрямую связаны с величиной предельно допустимого улова (ПДУ), определяемого на основе промыслового запаса и биологических характеристик популяций.

В 2020–2024 гг. уровень промысловой нагрузки (освоение ПДУ) по большинству видов находились в пределах допустимых значений ПДУ, что подтверждает корректность прогнозных оценок и относительную устойчивость промысловой эксплуатации (см. табл. 4). Наиболее стабильными в промысловом отношении остаются лещ и сазан, формирующие

основу общего запаса. В то же время у воблы отмечаются неблагоприятные тенденции (снижение массы, упитанности и плодовитости), что снижает её долгосрочный промысловый потенциал.

По итогам исследований 2024 г. обоснован ПДУ на 2025–2026 гг. Совокупный объём изъятия по ключевым видам составил 2123,2 т, из которых более половины приходится на леща (табл.5).

Таблица 5. Предельно допустимый улов (ПДУ) ключевых промысловых видов рыб в р. Кигаш на 2025–2026 гг.

Вид рыбы	Вобла	Лещ	Сазан
ПДУ, т	598,2	1400,3	124,7
Всего, т	2123,2		

Фактический вылов в 2024 г. был ниже рассчитанного ПДУ, что формально указывает на наличие определённого резерва. Однако в условиях маловодного периода такой резерв нельзя рассматривать как долгосрочный фактор устойчивости.

Таким образом, в краткосрочной перспективе (2025–2026 гг.) устойчивость промысловой эксплуатации в р. Кигаш будет обеспечиваться за счёт запасов леща и сазана, тогда как использование воблы требует более осторожного подхода. Поддержание рационального промысла возможно только при строгом соблюдении установленных ПДУ и адаптивном регулировании рыболовства с учётом гидрологических условий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ состояния рыбных ресурсов реки Кигаш за 2020–2024 гг. показал, что биологические и промысловые показатели ключевых видов — воблы, леща и сазана — развиваются по различным сценариям. Наиболее уязвимой оказалась популяция воблы, демонстрирующая снижение массы, упитанности и плодовитости при высокой степени освоения ПДУ. Лещ и сазан, напротив, сохраняют относительно устойчивое биологическое состояние и достаточный воспроизводственный потенциал, что обеспечивает их стабильное промысловое использование.

В условиях сохраняющегося маловодного периода перспективы рационального промыслового освоения в краткосрочном прогнозе (2025–2026 гг.) связаны с поддержанием устойчивых запасов леща и сазана и ограничением интенсивности вылова воблы. Для сохранения ресурсного потенциала реки Кигаш необходимы строгое соблюдение установленных ПДУ, регулярный мониторинг биологических показателей и адаптивное регулирование рыболовства с учётом гидрологических условий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куликов Е.В., Кадимов Е.Л., Исбеков К.Б., Асылбекова С.Ж. Временной метод определения численности рыб в рыбопромысловых реках // *Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство*. – 2020. – №1. – С. 25–34.
2. Джунусова Г.Г., Кадимов Е.Л., Губашева З.С., Сулейменов С.Б., Жаксылыкова А.Ж. Промысел и современное состояние популяций полупроходных видов рыб р. Кигаш с предустьевым пространством // *Рыбное хозяйство Казахстана*. – 2023. – №2. – С. 45–54.
3. Асылбекова С.Ж., Куликов Е.В., Исбеков К.Б. Критические значения водности для запасов рыб в водоёмах Казахстана // *Научный журнал Казахстана*. – 2017. – №3. – С. 57–63.
4. Отчёт Атырауского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» по результатам государственного мониторинга за 2020–2024 гг. (неопубликованные данные).
5. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. – М.: АН СССР, 1959. – 164 с.
6. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищепромиздат, 1966. – 376 с.
7. Засосова А.В. Методы изучения воспроизводства рыб. – М.: Агропромиздат, 1983. – 240 с.
8. Казанчеев Е.Н. Рыбы Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 320 с.
9. Методика учёта численности и расчёта предельно допустимого объёма изъятия рыбных ресурсов и других водных животных. Утв. Приказом Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов РК от 04.04.2014 г. №104-Ө.